

CZU 342.9

DOI 10.5281/zenodo.13788343

Ianaș ERHAN,
dr., conf. univ.
PhD,
Associate Professor

Stanislav REABOI,
doctorand
PhD student

FENOMENUL CONTRAVENTIONAL – NOȚIUNE ȘI CARACTERISTICI DISTINCTE*

Atât fenomenul infracțional, cât și cel contravențional prezintă riscuri semnificative pentru viața și sănătatea populației, proprietatea privată, ordinea și securitatea publică și alte valori ocrotite de lege, iar deseori o contravenție stă la baza unei infracțiuni.

Fenomenul contravențional este considerat totalitatea contravențiilor săvârșite într-o anumită perioadă de timp pe un anumit teritoriu, cât și reacția statului în vederea diminuării acestuia, prin acțiuni de prevenție, depistare, examinare și aplicare a sancțiunilor ce se impun.

Astfel, fenomenul contravențional fiind cercetat din punct de vedere doctrinar, ne oferă o înțelegere și pregătire teoretică a componentelor din care este alcătuit (contravenția și sancțiunea contravențională), iar din aspect practic prin condițiile de manifestare și caracteristicile distincte prezintă un tablou complex cu privire la acțiunile ce urmează a fi întreprinse pentru a le reprima cu eficiență.

Analiza fenomenului contravențional necesită a fi una complexă, pornind de la cauzele și condițiile care determină/favorizează săvârșirea încălcărilor, finalizând cu rezultatul determinat de aplicare a sancțiunilor contravenționale.

Cuvinte-cheie: contravenție, fenomen contravențional, agent constator, instanță de judecată, prevenire și combatere, sancțiuni contravenționale, amendă.

THE CONTRAVENTIONAL PHENOMENON – NOTION AND DISTINCT CHARACTERISTICS

Both the criminal and contraventional phenomenon present significant risks for the life and health of the population, private property, public order and security and other values, protected by law, and often a contravention is the basis of a crime.

The contraventional phenomenon is considered the totality of the contraventions committed in a certain period of time on a certain territory, as well as the state's reaction in order to reduce it, through actions of prevention, detection, examination, as well as the application of the sanctions that are imposed.

Thus, the contraventional phenomenon being researched from a doctrinal point of view, it

*Acest articol este realizat în baza studiilor empirice a autorilor care au fost publicate parțial în baza de date a Sistemului informațional automatizat de evidență a contravențiilor, cauzelor contravenționale și persoanelor care au săvârșit contravenții, stabilit prin Legea nr. 185 din 11.09.2020.

offers us a theoretical understanding and preparation of the components of which it is made up (the contravention and the contraventional sanction), and from a practical aspect, through the conditions of manifestation and the distinct characteristics, a complex picture regarding the actions that follow to be undertaken to repress them effectively.

The analysis of the contraventional phenomenon needs to be a complex one, starting from the causes and conditions that determine/favor the commission of violations, ending with the result determined by the application of contraventional sanctions.

Keywords: contravention, contraventional phenomenon, finding agent, court, prevention and combating, contraventional sanctions, pecuniary penalty.

1. INTRODUCERE.

Fenomenele negative, atât infracțiunile cât și contravențiile, sunt într-o permanență creștere în ultimii ani. Preocuparea statului este de a stabili reglementări destinate sancționării/pedepsirii și de a preîntâmpina comiterea acestor fenomene, fiind o constantă permanentă.

Societatea este în drept să se apere și să ia măsuri, prin organele de stat specializate, față de orice persoană care încalcă regulile de conviețuire socială, protejate prin normele de drept. Orice formă a răspunderii juridice, inclusiv a celei contravenționale, decurge în mod obiectiv din săvârșirea unei fapte ilicite, care naște dreptul statului de a aplica sancțiunea prevăzută de norma juridică încălcată și obligația făptuitorului de a suporta consecințele faptei comise [1, p. 23].

Atât domeniul infracțional, cât și cel contravențional prezintă riscuri semnificative pentru viața și sănătatea populației, proprietatea privată, ordinea și securitatea publică, precum și pentru alte valori ocrotite de lege, iar deseori o contravenție stă la baza unei infracțiuni.

Deoarece contravenția se consideră un „rău mai mic” decât infracțiunea, realizarea unor acțiuni consistente și dedicate la etapa constatării și examinării acesteia, precum și tratarea eficientă a procesului contravențional cu finalitățile exprimate prin constrângerile stabilite de legislație poate avea un impact major în vederea diminuării fenomenului contravențional/infracțional și prevenirii criminalizării viitorului persoanelor care au conștientizat comportamentul lor deviant și ilegal, parcurgând etapele procesului contravențional

Autorul V. Guțuleac face o analiză com-

parativă dintre fenomenul infracțional pe care îl caracterizează ca fiind studiat multilateral și profund și fenomenul contravențional. El consideră, pe bună dreptate, că odată cu dezmembrarea contravenției de infracțiune excluderea sa din Codul penal a fost dat uitării. Totodată, fără studierea contravenționalității, ca fenomen social, nu poate fi realizată sarcina de combatere a ei [2, p. 85].

Întru completarea ideii date suntem de părerea că nu doar combaterea, ci și prevenirea contravenționalității are o mare importanță. Or, în ultima perioadă se pune un accent tot mai mare pe activitățile de prevenție care sunt mai eficiente decât cele represive.

Din analiza datelor statistice constatăm că în fiecare an fenomenul contravențional este în creștere, respectiv, tot mai multe contravenții sunt constatate și examinate de către agenții constatatori, angajați ai autorităților publice cu competențe în acest domeniu, cât și instanțele de judecată. Analiza fenomenului contravențional și a celui infracțional este importantă pentru a ne permite de a înțelege cifrele ce descriu tabloul contravențional/infracțional, iar ca rezultat pentru a preveni și combate eficient aceste fenomene cu alocarea resurselor necesare, timpului și atenției cuvenite prin aplicarea măsurilor ce se impun.

Același autor consideră că „la etapa actuală de dezvoltare a dreptului, studierea contravenționalității ca fenomen social, a cauzelor contravenționalității și a condițiilor ce o favorizează, a personalității contravenientului, formelor și metodelor de prevenire a contravențiilor ar putea să constituie obiectul de studiu al criminologiei sau al dreptului contravențional” [3, p. 54]. În mare măsură el are dreptate, dat fiind faptul că ambele științe analizează aceste

fenomene, doar că criminologia este concentrată, în special, pe fenomenul infracțional, mai puțin pe cel contravențional.

În același context, el definește „contravenționalitatea” ca fiind un fenomen social juridic negativ cu caracter de masă variabil, din punct de vedere istoric, care este constituit din totalitatea contravențiilor comise pe un anumit teritoriu într-o perioadă determinată de timp ce se caracterizează prin indicatori cantitativi (nivelul, dinamica) și calitativi (structura, caracterul) [2, p. 85].

2. REZULTATE OBTINUTE ȘI DISCUȚII.

Strategia de dezvoltare a domeniului afacerilor interne pentru anii 2022-2030 determină că domeniul prevenirii și combaterii criminalității generează cele mai diverse riscuri în mediul de siguranță publică. Din acest considerent, criminalitatea afectează direct cetățenii și comunitățile în cele mai diverse și severe modalități. Lipsa unor intervenții și soluții inovative generează riscuri pentru viața, integritatea fizică, libertatea individuală, patrimoniul, liniștea și încrederea în propria siguranță, viața economică și socială a cetățenilor, iar toate acestea sunt în pericol atâta timp cât fenomenul criminalității persistă și se multiplică [4].

Alături de fenomenul infracțional, nu putem să-l desconsiderăm nici pe cel contravențional; or, de cele mai multe ori acestea sunt examinate împreună, nefiind posibil de a avea o privire de ansamblu asupra stării de legalitate și ordinii de drept în cazul în care sunt divizate.

Astfel, de cele mai multe ori contravențiile sunt evaluate și analizate împreună cu infracțiunile; de exemplu, atunci când se face referință la infracțiunile patrimoniale, în contextul analizei efectuate se includ și contravențiile care atentează la drepturile reale ale persoanei, în special distrugerea sau deteriorarea intenționată a bunurilor străine (art. 104) și sustragerea în proporții mici din avutul proprietarului (art. 105).

Atunci când este analizată violența în familie, datele statistice și notele analitice vizează fapta infracțională și cea contravențională. Astfel, pe parcursul anului trecut au fost constatate 880 de astfel de cazuri care au

întrunit elementele constitutive ale componenței de infracțiune (art. 201¹ Cod penal) și 1719 cazuri care au întrunit elementele constitutive ale componenței de contravenție (art. 78¹ Cod contravențional). Conform aspectului infracțional și contravențional al fenomenului violenței în familie, victime ale acțiunilor violente comise de către agresori în cadrul familiei au devenit 2286 de femei, 272 de bărbați, 127 de copii și 52 de femei cu copii [5, p. 11].

Lucrul dat este valabil pentru o multitudine de contravenții, cum ar fi cele legate de circulația ilegală a substanțelor narcotice, cele din domeniul transporturilor sau cele ce atentează la ordinea și securitatea publică.

Ce ține de cauzele contravenționalității, acestea sunt niște fenomene și procese sociale care generează și mențin existența contravenționalității sau provoacă creșterea sau descreșterea lor. Ele pot fi grupate în:

- cauzele generale ale contravenționalității;
- cauzele unor tipuri de contravenții;
- cauzele contravențiilor concrete.

Analiza și studiul acestora permit autorităților competente de a combate, dar în special de a preveni comiterea contravențiilor. Astfel, cauzele generale ale contravenționalității vizează întreg fenomenul contravențional de nivel național, iar uneori și regional, și exced competențele autorităților responsabile de prevenirea și combaterea lor, fiind nevoie de un efort concertat pentru a face față acestora. Aici putem atribui, de exemplu, cele legate de situația economică și socială, cum ar fi: nivel scăzut de trai, veniturile mici ale anumitor păături sociale, lipsa unor locuri de muncă stabile, consumul în exces al alcoolului, etc.

Cauzele unor tipuri de contravenții sunt cele care se referă la un domeniu anume; de exemplu, pentru contravențiile din domeniul circulației rutiere se iau în calcul diferite criterii, iar atunci când sunt analizate accidente rutiere (contravenții sau infracțiuni) sunt implicați mereu trei factori: persoana, ca grad de responsabilitate pe toate palierele (conducător auto, pasager, pieton, etc.); vehiculul; mediul rutier (infrastructura rutieră).

În afară de cauzele contravenționalității, mai există și un șir de condiții (împrejurări,

circumstanțe) care favorizează săvârșirea faptelor contravenționale. Dintre acestea fac parte atât factorii naturali, cât și cei sociali sau tehnici. Condițiile în sine nu generează contravenții, dar contribuie la înfăptuirea lor. Aprecierea unor fenomene ca fiind cauze, iar a altora – în calitate de condiții, poartă un caracter relativ, fiindcă în diferite situații unul și același fenomen poate apărea atât în calitate de cauză, cât și ca condiție [2, p. 91-92].

Starea contravențională poate fi determinată prin indicatori atât cantitativi, cât și calitativi. Ce ține de indicatorii cantitativi, în anexa nr. 7 la Hotărârea de Guvern nr. 517 din 22.07.2022 [6] este stabilit modelul Registrului de evidență al contravențiilor, iar în baza acestor prevederi sunt colectate următoarele date statistice, respectiv, formează acei indicatori cantitativi, atât în registrul fizic cât și în cel electronic, cum ar fi:

- seria și numărul raportului privind înregistrarea contravenției; seria și numărul deciziei privind examinarea contravenției în temeiul constatării personale a agentului constatatator, în cazul contravenției flagrante;

- data (ziua, luna, anul) aprobării raportului privind înregistrarea contravenției sau emiterii deciziei privind examinarea contravenției în temeiul constatării personale a agentului constatatator, în cazul contravenției flagrante;

- data (ziua, luna, anul) recepționării raportului privind înregistrarea contravenției sau deciziei privind examinarea contravenției în temeiul constatării personale a agentului constatatator, în cazul contravenției flagrante;

- încadrarea juridică a faptei contravenționale;

- datele persoanei în a cărei privință a fost pornit proces contravențional (nume, prenume persoană fizică; denumire persoană juridică);

- calitatea, numele și prenumele agentului constatatator care examinează sau a examinat cauza contravențională;

- denumirea, seria și numărul actului procesual de decizie, cu excepția deciziei privind examinarea contravenției în temeiul constatării personale a agentului constatatator, în cazul contravenției flagrante;

- soluția asupra cauzei;
- hotărârea judecătorească contravențională.

Dacă ne referim la activitatea Poliției, nivelul contravenționalității, este alcătuit din totalitatea contravențiilor depistate, cauzelor contravenționale inițiate, precum și persoanelor care le-au comis pe un anumit teritoriu.

La nivel local, poate fi o localitate anumită sau mai multe localități deservite de un sector de poliție, la nivel de raion sau municipiu (de care este responsabil un inspectorat teritorial de poliție), precum și pe plan național, fiind vizată activitatea întregii Poliții, într-un interval de timp concret (lună, semestru, an).

Conform datelor prezentate de Biroul Național de Statistică privind nivelul contravenționalității în anul 2023 [7] au fost constatate 730,7 mii de contravenții sau cu 45,5 mii (+6,6%) mai multe comparativ cu anul 2022. Din numărul total al deciziilor luate asupra cauzelor contravenționale, în majoritatea cazurilor au fost adoptate decizii de aplicare a sancțiunii contravenționale (97,7% sau în 674,4 mii de cazuri).

În 2,8 mii de cazuri (0,4%) au fost luate decizii de a transmite organelor de urmărire penală, dat fiind faptul că în acțiunile contravențiilor se conținea indicele infracțiunii, iar în 13,1 mii de cazuri procesul contravențional a fost încetat din alte motive (1,9%). În medie la 1000 de locuitori au revenit 268 de decizii de aplicare a sancțiunii contravenționale [7].

Pe categorii de contravenții, 71,6% din totalul deciziilor de aplicare ale sancțiunii contravenționale se referă la încălcările în domeniul circulației rutiere, acestea fiind în creștere cu 1,9% față de anul 2022. Deciziile de aplicare a sancțiunilor pentru contravențiile ce atentează la ordinea publică și securitatea publică au constituit 10,1% [7].

În topul deciziilor de aplicare a sancțiunilor contravenționale au intrat cele adoptate pentru contravențiile ce afectează activitatea de întreținător, fiscalitatea, activitatea vamală și valorile mobiliare (5,4%), acestea majorându-se cu 8,6% comparativ cu anul 2022. Contravențiile ce atentează la sănătatea populației, sănătatea persoanei, starea

sanitar-epidemiologică și cele ce atentează la drepturile politice, de muncă și alte drepturi constituționale ale persoanei fizice constituie 2,8%, micșorându-se cu 20,3% și, respectiv, 11,1% comparativ cu anul 2022 [7].

Cele mai multe contravenții au fost constatate de Ministerul Afacerilor Interne, în special de Poliție – 685,5 mii de contravenții sau 93,8% din numărul total de contravenții constatate, fiind în creștere cu 7,2% față de anul 2022.

Astfel, conform datelor statistice prezentate de Inspectoratul General al Poliției, în 12 luni ale anului 2023 fenomenul contravențional a înregistrat o creștere cu 7% comparativ cu perioada analogică a anului precedent, fiind constatate 721.783 de contravenții, comparativ cu 672.906 de contravenții pentru anul 2022 [5, p. 13].

Numărul celor mai comise contravenții se prezintă în felul următor:

- 182 812 (art. 236) – depășirea vitezei de circulație, stabilite pe sectorul respectiv de drum;

- 86 007 (art. 240, alin. (1) – nerespectarea de către conducătorul vehiculului a indicatoarelor rutiere de prioritate, a indicatoarelor de interdicere și de sens obligatoriu, a marcajului de pe partea carosabilă a drumului privind acordarea dreptului prioritar de circulație și a celui destinat vehiculelor de rută;

- 42 457 (art. 238, alin. (1) – oprirea în locuri interzise;

- 41 167 (art. 235, alin. (1) – încălcarea regulilor de folosire a centurii de siguranță, a vestei de protecție-avertizare fluorescent-reflectorizantă, a sistemului de reținere pentru copii și a căștii de protecție a motociclistului;

- 36 427 (art. 354, alin. (1) – huliganismul nu prea grav;

- 35 497 (art. 238, alin. (2) – staționarea sau parcarea în locuri interzise;

- 28 633 (art. 245, alin. (1) – ignorarea de către pietoni a semnalelor de dirijare a traficului rutier, traversarea părții carosabile a drumului sau deplasarea pe ea în locuri neindicate, nerespectarea indicatoarelor rutiere de prioritate, a indicatoarelor de interdicție și de sens obligatoriu, a regulilor de deplasare pe drumuri a motocicliștilor, conducătorilor de ci-

clomotoare, bicicliștilor, vizitiilor și a altor persoane care se folosesc de drum;

- 19 820 (art. 229, alin. (2) – conducerea unui vehicul care nu a fost înmatriculat în modul stabilit sau care nu a fost supus reviziei tehnice;

- 18 580 (art. 69) – injuria;

- 16 061 (art. 229, alin. (3) – exploatarea unui vehicul fără a deține polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pe suport de hârtie sau în format electronic ori în lipsa datelor accesate din sistemul informațional unic aferent asigurării obligatorii de răspundere civilă auto [8].

După cum am indicat supra, cele mai comise contravenții sunt din domeniul circulației rutiere, fiind constatate 566.553 de contravenții cu aplicare a 23.329 de sancțiuni sub formă de avertisment, 531.471 de amenzi în valoare de 358.738.735 de lei, dintre care au fost achitate 475.691 de amenzi în sumă de 159.055.621 de lei, iar neachitate sunt 55.780 de amenzi în sumă de 56.917.745 de lei. Totodată, au fost aplicate ca sancțiune complementară 1.364.042 de puncte de penalizare [8].

Din numărul total de contravenții din domeniul circulației rutiere, au fost expediate în instanța de judecată 8.767 de cauze contravenționale. Urmare a examinării, 511 conducători auto au fost privați de dreptul special de a conduce vehicule, 2 persoane au fost arestate, fiind aplicate 2.997 de amenzi în sumă de 9.098.850 de lei, iar 1.014 cauze au fost clasate [8].

Printre alte contravenții cu impact asupra stării de legalitate putem menționa:

- 9.786 de procese-verbale au fost întocmite pe cazurile de tulburare a liniștii (art. 357);

- 3.789 de procese-verbale au vizat cazurile de vătămare a integrității corporale (art. 78);

- 3315 cauze contravenționale țin de faptul procurării ori păstrării ilegale de droguri, precursori, etnobotanice și a analogilor acestora în cantități mici sau consumul de droguri fără prescripția medicului (art. 85) [7].

Totodată, Poliția a constatat mai multe contravenții examinarea cărora ține de competența instanței de judecată, dintre care cele mai importante sunt:

• 1 918 în baza art. 63 (neîndeplinirea obligațiilor de întreținere, de educare și de instruire a copilului);

• 38 conform art. 67 (încălcarea legislației privind întrunirile);

• 1 722 de contravenții de violență în familie (art. 78¹);

• 790 de contravenții legate de faptul neexecutării ordinului de restricție de urgență (art. 318¹);

• 544 de contravenții de nesubordonare cu rea-voință dispoziției sau cererii legitime a colaboratorului organelor de ocrotire a normelor de drept (art. 336);

• 816 cazuri de ultragiure a colaboratorului organelor de ocrotire a normelor de drept, opunerea de rezistență (art. 353);

• 719 contravenții în baza art. 342 privind chemarea intenționat falsă a serviciilor specializate. Ca rezultat, în judecată au fost expediate 664 de cauze spre examinare conform domeniului de competență, unde au fost aplicate 311 amenzi în sumă de 487.450 de lei, 4 cauze au fost clasate, restul fiind în procedură de examinare [8].

În afară de analiza datelor statistice nu mai puțin importantă este realizarea profilului contravenientului după anumite criterii, cum ar fi: vârsta, ocupația, studiile, recidiva, etc. De exemplu, la subiectul comiterii contravenției – persoană fizică, persoană juridică, persoană cu funcție de răspundere, se impune necesitatea generării unor astfel de informații.

Un criteriu determinant este categorisirea persoanelor ce comit contravenții în funcție de cetățenie, făcând posibilă determinarea ponderii contravențiilor comise de cetățenii străini. Din păcate, capacitățile sistemului informațional de înregistrare și evidență a contravențiilor la moment nu generează astfel de date, fiind necesară modificarea și includerea unor parametri dedicați în acest sens.

În cazul contravențiilor comise de **minori**, tabloul contravențional este redat de următoarele date statistice – au fost întocmite 787 de cauze contravenționale, comparativ cu 600 în anul 2022, dintre care:

- 42 (40-2022) pe faptul injuriei (art. 69);
- 44 (34-2022) pe faptul vătămării

integrității corporale (art. 78);

• 71 (41-2022) pe faptul distrugerii sau deteriorării intenționate a bunurilor străine (art.104);

• 120 (80-2022) pe faptul sustragerii în proporții mici din avutul proprietarului (art.105);

• 246 (208-2022) pe faptul contravențiilor din domeniul circulației rutiere (art. 228-245);

• 129 (102-2022) pe faptul huliganismului nu prea grav (art. 354);

• 50 (20-2022) pe faptul consumului de băuturi alcoolice și apariție în stare de ebrietate în locuri publice (art. 355);

• 33 (12-2022) pe faptul tulburării liniștii (art. 357) [8].

După cum observăm, tendința de creștere a numărului de contravenții comise de minori este una constantă în ultimii ani, spre deosebire de infracțiuni care sunt în descreștere, lucru care se explică prin decriminalizarea anumitor încălcări și trecerea acestora din Codul penal în Codul contravențional, cât și concentrarea mai mare a atenției și resurselor, mai degrabă, către fenomenul infracțional, decât cel contravențional.

Un alt aspect, nu mai puțin important, este legătura și influența reciprocă dintre fenomenul contravențional și sistemul sancțiunilor contravenționale. Astfel, autorul V. Guțuleac determină că „fenomenul contravențional și regimul său juridic în materia contravențiilor reprezintă un domeniu important al răspunderii juridice” [9, p. 10].

La rândul său, N. Catană este de părere că „contravenția și fenomenul contravențional au ca geneză diverși factori, sociali, psihologici, biologici, economici, culturali etc. Reacția socială contra faptelor ilicite, pentru a fi eficientă, trebuie să se desfășoare pe mai multe planuri, respectiv politic, educațional, economic și juridic. Dintre diversele tipuri de reacții sociale, un loc important îl ocupă aplicarea sancțiunilor juridice persoanelor care nu-și conformează comportamentul normelor juridice” [10, p. 13].

Respectiv, intervenția statului are loc atât prin activități de prevenție, cât și de sancționare a contravențiilor, pentru a le diminua

și reduce impactul asupra valorilor ocrotite de norma legală.

La rândul său, autorul S. Furdui analizând trăsăturile caracteristice ale sancțiunii contravenționale, indică că este „o măsură de constrângere din partea statului; un mijloc de corectare și reeducare; are menirea de a preveni comiterea altor contravenții, adică prin aplicarea, executarea sancțiunii contravenționale se urmărește preîntâmpinarea comiterii altor fapte ilegale” [11, p. 110].

Pe parcursul anului 2023 au fost aplicate în principal următoarele sancțiuni contravenționale: 23,0 mii de avertismente (circa de 2 ori mai mult comparativ cu anul 2022), 648,5 mii de amenzi (cu 0,2% mai puțin comparativ cu anul 2022) și 2,6 mii de sancțiuni privind munca neremunerată în folosul comunității [7].

Aplicarea în creștere a sancțiunii sub formă de avertisment nu are un aspect negativ, dimpotrivă, poartă mai mult un caracter moral, agentul constatator acordându-i astfel persoanei ce comite o contravenție posibilitatea de a-și revizui comportamentul fără aplicarea unei sancțiuni mai severe.

Dacă sistemul de sancțiuni nu este bine gândit și aplicat, nu va avea o contribuție prea mare la prevenirea și combaterea fenomenului contravențional, iar astăzi sistemul sancțiunilor contravenționale necesită anumite modificări și revizuirii; or, acesta nu își realizează pe deplin finalitatea scontată și stabilită prin prevederile legale de a combate și preveni eficient comiterea contravențiilor.

În acest sens, analiza urmează a fi una complexă, pornind de la cauzele și condițiile care determină/favorizează săvârșirea acestora și finalizând cu rezultatul determinat de aplicarea a sancțiunilor contravenționale. Iată de ce o componentă separată a evaluărilor și analizelor efectuate se referă anume la mecanismul de aplicare al sancțiunilor contravenționale și impactul acestora.

Astfel, în practică există anumite curențe ce țin de sancțiunile contravenționale care îngreunează activitatea atât a agenților constatați, cât și instanțelor de judecată, fiind multiple interpretări și neclarități legate de condițiile

de individualizare și mecanismul aplicabil. De asemenea, nu întotdeauna persoanelor ce sunt atrase la răspundere li se aplică o sancțiune eficientă și proporțională cu ilegalitatea comisă. Cea mai aplicată sancțiune de către agenții constatați din cadrul Poliției a fost amenda, pentru un total de 666.505 de cauze, în sumă de 466.987.615 lei [5, p. 13].

Din numărul total, au fost achitate amenzi în cadrul a 550.447 de cauze, în sumă totală de 190.185.641 de lei, neachitate fiind 116.058 de amenzi în sumă de 108.394.680 de lei, iar rata achitării amenzii contravenționale pentru perioada anului 2023 constituie 82,58% [7].

Totodată, raportând aceste date la art.34, alin. (3) care prevede că „contravenientul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plătește în cel mult 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a deciziei de aplicare a sancțiunii contravenționale” [12] se consideră că sancțiunea amenzii este executată integral, iar calculul randamentului achitării nu poate fi făcut după mărimea amenzii, ci doar după numărul amenzilor achitate.

Astfel, după numărul de cauze contravenționale în cadrul cărora a fost achitată sancțiunea amenzii procentajul este mare, nu și după mărimea amenzilor total aplicate și executate. De exemplu, atunci când analizăm datele cu privire la aplicarea și încasarea celei mai utilizate sancțiuni contravenționale – amenda, determinăm că în anul 2023, suma amenzilor aplicate de toate autoritățile competente a constituit 556,6 milioane de lei (cu 6,2% mai mult față de anul 2022). Din suma totală a amenzilor aplicate au fost încasate 226,4 milioane de lei (40,7%) [7].

Nivelul de încasare a amenzilor aplicate diferă în funcție de categoria de contravenții, iar cea mai mare rată a fost înregistrată pentru contravențiile din domeniul agricol și sanitar-veterinar (47,3%), din regimul transporturi – 45,1%, iar pentru contravențiile ce atentează la regimul frontierei de stat și regimul de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, precum și pentru cele din domeniul circulației rutiere, rata de procentaj a constituit 44,2%. Cea mai mică rată de încasare s-a atestat în cazul contravențiilor care afectează drepturile reale

(17,0%) și în domeniul comunicațiilor electronice și al comunicațiilor poștale (17,1%) [7].

Din analiza datelor respective deducem că, în mare parte, sunt achitate amenzile în mărime mică, iar amenzile mari și procedura de aplicare a acestora de cele mai multe ori sunt contestate în instanța de judecată sau, în general, nu se achită, prin neglijarea și neonorarea obligațiilor de plată.

Caracteristic pentru fenomenul contravențional este faptul că se află în dinamică, iar anumite contravenții care își pierd din actualitate sunt excluse, în timp ce altele, dimpotrivă, sunt adăugate. De exemplu, pe parcursul ultimilor ani Codul contravențional a fost completat cu anumite articole ce stabilesc contravenții noi, cum ar fi:

- articolul 327⁴ (comercializarea ilegală a bunurilor care constituie ajutoare umanitare) – nefiind depistată, până la moment, nicio contravenție;

- art. 355¹ (cerșitul însoțit de simularea unei dizabilități sau prezentarea de date false referitoare la starea de sănătate) – în anul 2022 fiind depistate 45 de contravenții, iar în anul 2023, 53 de contravenții;

- art. 365⁵ (încălcarea drepturilor cetățenilor prin răspândirea atributelor și simbolurilor general cunoscute, ce sunt utilizate în contextul unor acțiuni de agresiune militară, crime de război sau crime împotriva umanității, precum și al propagandei sau glorificării acestor acțiuni), în anul 2022 au fost depistate 235 de contravenții, cu aplicarea a 179 de amenzi, expediate în instanța de judecată fiind 79 de procese-verbale, iar 15 cauze contravenționale au fost clasate. În anul 2023 au fost constatate 139 de contravenții cu aplicarea a 85 de amenzi, fiind expediate în instanța de judecată 50, iar altele 19 au fost clasate [8].

Necesitatea introducerii acestor articole a fost dictată de anumite fenomene negative ce se întâmplau în societate. Nefiind prevăzute de legislație, aceste încălcări desigur că nu erau sancționate. Aceste acte reprobabile sunt generate, în special, de conflictul militar din Ucraina, fluxul sporit de migranți din țara vecină, exodul ilegalităților, intenția de „a profita” de situația creată și de a obține anumite beneficii necuvenite.

Totodată, schimbările intervenite în societate influențează direct fenomenul contravențional; de exemplu, unul din cele mai încălcate articole ale Codului contravențional (în perioada anilor 2020-2022) a fost art. 76¹ (nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire și/sau combatere a bolilor epidemice), și anume pentru anul 2022, încă fiind aplicabile restricțiile legate de pandemia generată de COVID-19. Atunci au fost documentate 4698 de contravenții, iar în anul 2023, odată ce restricțiile au fost scoase în totalitate, numărul încălcărilor s-a redus la 125 de contravenții constatate, adică în descreștere cu 97% [8].

Articolul respectiv a fost introdus în Codul contravențional [13] în primele zile ale pandemiei de coronavirus, când a fost declarată stare de urgență, începând cu 17 martie 2020, iar după 60 de zile a fost înlocuită, în luna mai 2020, cu „starea de urgență în sănătatea publică”. În acest răstimp entitățile abilitate (inițial Comisia Situații Excepționale, ulterior Comisia națională extraordinară de sănătate publică) au stabilit o multitudine de măsuri de restricție care erau destinate pentru a diminua și reduce impactul pandemiei, nerespectarea acestora fiind sancționată conform articolului menționat supra.

Pe parcursul anilor din Codul contravențional au fost excluse mai multe contravenții, care fie nu s-au mai regăsit în legislația națională, fie au fost trecute în Codul penal, fiind înăsprită pedeapsa pentru comiterea acestora, și anume:

1. articolul 274 (încălcarea regulilor de comerț în piață), alin. (5) – organizarea comerțului din mână în locuri neautorizate de autoritățile administrației publice locale;

2. articolul 301 (evaziunea fiscală a persoanelor fizice);

3. articolul 343 (transmiterea sau tentativa de a transmite către deținuți obiecte, substanțe, produse interzise);

4. articolul 351 (nerespectarea Legii cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova);

5. articolul 363 (tragerea din armă de foc în locuri publice, în locuri nerezervate pentru tragere sau cu încălcarea modului stabilit).

Analiza fenomenului contravențional este realizată inclusiv prin prisma numărului încălcărilor comise și a temeiurilor de clasare ale cauzelor contravenționale, un aspect important în acest sens revenind calității actelor procesuale întocmite de către agentul constatare, precum și calității actului justiției realizat de către instanțele judecătorești. Or, acestora din urmă le revine rolul de a examina fie deciziile contestate ale agenților constatare conform competenței teritoriale atribuite, fie de a examina contravențiile constatate de către agenții constatare, cum ar fi cele comise de minori, sau pentru cele care se aplică anumite sancțiuni (privarea de dreptul special, munca neremunerată în folosul comunității, arestul contravențional) și cele prevăzute de anumite articole din Codul contravențional, reflectate supra (art. 63, 67, 78¹, 318¹, 336, 353 și altele), reprezentând competența materială a instanțelor.

Temeiurile de încetare ale procesului contravențional, inclusiv la etapa examinării în instanța de judecată, sunt stabilite de art. 441 alin. (1) Cod contravențional, care prevede că procesul contravențional nu poate fi pornit, iar dacă a fost pornit, nu poate fi efectuat și va fi încetat în cazurile în care:

1. nu există faptul contravenției;
2. se constată vreunul din temeiurile prevăzute la art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (3), art. 20–31;
3. persoana presupusă a fi făptuitor a decedat, cu excepția cazului de reabilitare a acesteia;
4. pentru același fapt și privitor la aceeași persoană există o decizie/hotărâre definitivă;
5. pentru același fapt este pornită urmărirea penală;
6. nu este identificat făptuitorul și/sau termenul prescripției tragerii la răspundere contravențională a expirat [12].

În afară de aceste temeiuri, un alt motiv de încetare/clasare a procesului contravențional este lipsa probelor care ar demonstra vinovăția contravenientului. Or, potrivit art. 425 Cod contravențional, probele sunt elemente de fapt, dobândite în modul stabilit, care servesc la constatarea existenței sau inexistenței contravenției, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăției și

la cunoașterea altor circumstanțe importante pentru justa soluționare a cauzei.

Conform prevederilor art. 440 alin. (1) Cod contravențional, constatarea faptei contravenționale înseamnă activitatea, desfășurată de agentul constatare, de colectare și de administrare a probelor privind existența contravenției, de încheiere a procesului-verbal cu privire la contravenție, deciziei privind examinarea contravenției în temeiul constatării agentului constatare sau procesului-verbal cu privire la contravenție, de aplicare a sancțiunii contravenționale sau de trimitere a dosarului, după caz, funcționarului abilitat să examineze cauza contravențională, din cadrul autorității din care face parte agentul constatare, în instanța de judecată sau în alt organ spre soluționare.

Un alt motiv important pentru încetarea cauzei contravenționale este documentarea efectuată cu încălcarea prevederilor art. 443 Cod contravențional, care reglementează conținutul procesului-verbal cu privire la contravenție, precum și existența unor scăpări/greșeli de consemnare în procesul-verbal cu privire la contravenție a anumitor mențiuni esențiale: (numele, prenumele și funcția agentului constatare; numele, prenumele, data (ziua, luna, anul) întocmirii procesului-verbal; seria și numărul actului de identitate și numărul de identificare personal (IDNP), iar în cazul persoanei juridice – lipsa denumirii și a sediului acesteia, a circumstanțelor comiterii și încadrării juridice a faptei contravenționale săvârșite și a datei comiterii acesteia, a semnăturii agentului constatare sau a martorului asistent, în cazul refuzului contravenientului de a semna dacă procesul-verbal a fost întocmit în prezența unui martor), ceea ce atrage nulitatea absolută a procesului-verbal, conform art. 445 Cod contravențional.

De asemenea, potrivit art. 443 alin. (7) în procesul-verbal nu se admit rectificări, adăugiri, alte modificări. În cazul necesității unor astfel de acțiuni, se încheie un nou proces-verbal, în care se face consemnarea respectivă [12], iar nerespectarea acestor prevederi duce la nulitatea acestuia.

Urmare a analizei la capitolul dat, pentru perioada anului 2023 pe întreg sistemul

polițienesc, s-a constatat un număr total de 3130 de hotărâri și decizii ale instanțelor judecătorești prin care s-a dispus clasarea, anularea sau încetarea proceselor contravenționale inițiate de Poliție, și anume: 2200 pe motiv că nu există faptul contravenției; 26 din motiv că persoana presupusă a fi făptuitor a decedat; 29 în cazurile în care pentru același fapt este pornită urmărirea penală; 66 fiindcă nu a fost identificat făptuitorul și/sau termenul prescripției tragerii la răspundere contravențională a expirat; 62 pe faptul admiterii în procesul-verbal a rectificărilor, adăugirilor și altor modificări; 322 pe faptul nulității procesului-verbal cu privire la contravenție; 65 din lipsa probelor, etc. [8].

Din analiza efectuată deducem că actele procesuale întocmite de agenții constatatori nu întotdeauna sunt calitative, se admit greșeli de către aceștia, ceea ce duce la anularea proceselor-verbale respective.

Subsidiar, este necesară asigurarea prezenței în mod obligatoriu a agenților constatatori în cadrul ședințelor de judecată, atunci când se solicită acest lucru. Ca soluție pentru a exclude pe viitor încetarea/clasarea proceselor contravenționale în instanțele judecătorești pe motivul nerespectării prevederilor art. 445 și art. 443 alin. (7) Cod contravențional, se recomandă implementarea procesului de documentare a contravențiilor în format electronic prin intermediul Sistemului informațional automatizat „e-Data”.

În plus, implementarea conceptului „e-Dosar”, care reprezintă un sistem informatic de gestiune electronică a materialelor/documentelor asociate examinării cauzelor penale și contravenționale, destinat colectării, emiterii, procesării, stocării și furnizării datelor aferente, precum și urmării executării unor decizii aplicate, inclusiv ținerii registrelor de stat asociate acumulării informației/datelor cu caracter penal și contravențional, va asigura o mai bună gestiune a cauzelor contravenționale, evidență a informației, generare a datelor și rapoartelor statistice privind fenomenul contravențional.

3. CONCLUZII.

Determinarea caracterului contraven-

ționalității și conștientizarea pericolului social real al fenomenului contravențional ne-ar permite elucidarea unor tendințe alarmante ce domină evoluția contravenționalității, de a evidenția cauzele și condițiile ce favorizează creșterea sau descreșterea nivelului [2, p. 91] acestui fenomen.

Lipsa unor intervenții urgente și directe în vederea prevenirii și diminuării fenomenului contravențional ar genera riscuri ce pot spori nivelul de insecuritate publică în comunitate.

Astfel, în scopul prevenirii unei eventuale creșteri a fenomenului contravențional, se recomandă de a asigura utilizarea rațională a forțelor polițienești și desfășurarea măsurilor de prevenire și contracarare a contravențiilor care au înregistrat o creștere în ultima perioadă.

Actele procesuale întocmite de agenții constatatori nu întotdeauna sunt calitative, se admit greșeli de către aceștia, ceea ce duce la anularea lor, la fel, o parte din cauzele contravenționale nu sunt asigurate de către agenții constatatori cu bază probatorie, ca rezultat fiind clasate de către instanțele judecătorești. În acest sens, este necesară perfecționarea prin instruire și autoinstruire a agenților constatatori, cât și dotarea și aplicarea de către aceștia a echipamentului special și a diferitor soluții digitale, ce ar facilita documentarea contravențiilor, acumularea materialului probatoriu necesar, cât și generarea unor date statistice îmbunătățite.

Ce ține de cea mai aplicată sancțiune contravențională deducem că, în mare parte, sunt achitate amenzile în mărime mică, iar amenzile mari și procedura de aplicare a acestora sunt de cele mai multe ori contestate în instanța de judecată sau, în general, nu sunt achitate prin neglijare. În acest sens, urmează a fi regândit mecanismul atât de aplicare a sancțiunii sub formă de amendă în sensul responsabilizării persoanelor ce se eschivează de la onorarea acestei obligații, cât și de executare, inclusiv silită a acestea.

Nu mai puțin importantă este întocmirea profilului contravenientului după anumite criterii, cum ar fi vârsta, ocupația, studiile, recidiva, etc., care în prezent nu este realizată, fiind necesară ajustarea sistemului de colectare a datelor și analiza lor.

Cunoașterea și înțelegerea fenomenului contravențional este un factor determinant pentru conducătorii autorităților cu competențe în domeniu, în special, din cadrul Poliției, în vederea realizării unei planificări corecte și eficiente pentru a preveni și combate fenome-

nul dat. La rândul său, generarea datelor statistice, atât la nivel național, cât și instituțional contribuie la determinarea caracteristicilor și tendințelor de manifestare, precum și la anticiparea unor evoluții negative ale fenomenului contravențional.

BIBLIOGRAFIE
BIBLIOGRAPHY

1. IONAȘCU V. Drept contravențional. Academia „Ștefan cel Mare” a MAI, Chișinău, 2019.
2. GUȚULEAC V., ZAHARIA Șt. Combaterea contravenționalității – una din sarcinile prioritare ale organelor publice locale. În: Administrația publică nr. 1, 2009.
3. GUȚULEAC V. Drept contravențional. Chișinău: Bons Offices, 2006.
4. Hotărârea de Guvern nr. 658 din 23.09.2022 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a domeniului afacerilor interne pentru anii 2022-2030. În: Monitorul Oficial nr. 334-341 din 28.10.2022, art. 797.
5. Raportul privind activitatea Poliției pentru anul 2023, Chișinău, 2024.
6. Hotărârea de Guvern nr. 517 din 22.07.2022 pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții și a Regulamentului cu privire la evidența unică a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții. În: Monitorul Oficial nr. 267-273 din 26.08.2022, art. 663.
7. Contravenții constatate în anul 2023. https://statistica.gov.md/ro/contravenitii-constatate-in-anul-2023-9478_61204.html (accesat la 06.05.2024).
8. Extras din Sistemul informațional automatizat de evidență a contravențiilor, cauzelor contravenționale și persoanelor care au săvârșit contravenții, stabilit prin Legea nr. 185 din 11.09.2020, executor S. Reaboi
9. GUȚULEAC V. Rolul și locul dreptului contravențional în sistemul național al dreptului. În: Revista Națională de Drept, 2015, nr. 1.
10. CATANĂ N. Rezumatul Tezei de doctor „Executarea sancțiunilor contravenționale în România”, București, 2014.
11. FURDUI S. Drept contravențional. Manual. Chișinău: Cartier juridic, 2005.
12. Codul contravențional al Republicii Moldova, Legea nr. 218 din 24.10.2008, în: Monitorul Oficial nr. 3-6 din 16.01.2009.
13. Legea nr. 52 din 12.03.2020 pentru modificarea unor acte normative, în: Monitorul Oficial nr. 84 din 14.03.2020, art. 88.

DESPRE AUTORI**Ianuș ERHAN,**

*doctor în drept, conferențiar universitar,
cercetător științific superior,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
comisar-șef,
e-mail: ianus.erhan@mai.gov.md,
ORCID ID: 0000-0003-4110-8133*

Stanislav REABOI,

*șef al Secției statistice și evidențe
a Inspectoratului General al Poliției,
inspector principal,
e-mail: stanislav.reaboi@igp.gov.md*